

**KONSTITUTIYA TA'LIMOTLARINING
INSON HAYOTIDAGI O'RNI****Asilbekov Bobur Ikrom o'g'li,**

Toshkent davlat transport universiteti "Xalqaro ommaviy huquq" kafedrası talabasi

Ilmiy rahbar: Nasirov R.A.

asilbekovbobur07gmail.com

+998777015847

Annotatsiya. Ushbu maqolada inson huquq va erkinlari ta'minlanishining poydevori bo'lmish – konstitutsiya turli, shakllari hamda uning yaratilish tarixi to'g'risida fikr yuritiladi. Shu bilan birga, konstitutsiya qabul qilinganidan so'ng qanday o'zgarishlar va yangilanishlar hamda amalga oshirilgan islohotlar haqida so'z yuritiladi. Ma'lumki, Konstitutiya – bu nafaqat davlatning oliy huquqiy hujjati, balki inson hayotining siyosiy, ijtimoiy va ma'naviy asoslarini belgilab beruvchi bosh qadriyatlar majmuasidir. Konstitutsiyaviy ta'limotlarni chuqur o'rganish hamda tahlil qilish orqali inson o'z huquq va erkinliklarini anglab yetadi, fuqarolik mas'uliyati shakllanadi hamda jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlashga ongli hissa qo'shadi. Konstitutsiya fuqarolarning asosiy huquqlari va burchlarini, shaxs, jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlarni, jamiyat va davlat tuzilishini, davlat hokimiyati va boshqaruv organlarini tuzish tartibi hamda ularning ish faoliyati asosiy prinsiplari va vakolalarini belgilab beradi. Xususan, bugungi zamonaviy demokratik davlatni asosiy qonun – konstitutsiyasiz tasavvur qilish qiyin. Konstitutsiya – insoniyatning jamiyat hayotini tartibga solishga qaratilgan eng muhim tarixiy kashfiyotlaridan biri sifatida hozirgacha xizmat qilmoqda. Mazkur maqolada jamiyatimizning har bir a'zosi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etish va boshqa shaxslarning huquqlarini hurmat qilgan holda, mamlakatimizda qonun ustuvorligi, huquqning ustuvorligi hamda ijtimoiy adolatni, huquqbuzarliklarni oldini olish bo'yicha bir qancha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya yaratilish tarixi, Konstitutsiya turlari, inson huquqlari, strategik dasturlar, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.

РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННЫХ ДОКТРИН В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА

Асилбеков Бобур Икромович,

Ташкентский государственный транспортный университет
студент кафедры “Международного публичного права”

Научный руководитель: Насиров Р.А.

Аннотация. В настоящей статье рассматривается Конституция как основополагающий документ, обеспечивающий реализацию и защиту прав и свобод человека, анализируются её различные формы, а также исторические этапы её формирования. Наряду с этим уделяется внимание изменениям, обновлениям и реформам, осуществлённым после принятия Основного Закона. Конституция представляет собой не только высший нормативно-правовой акт государства, но и совокупность базовых ценностей, определяющих политические, социальные и духовно-нравственные основы человеческого существования. Глубокое изучение и научный анализ конституционных доктрин способствует осознанию личностью своих прав и свобод, формированию гражданской ответственности, а также активному участию в укреплении принципа верховенства закона и правопорядка в обществе. Конституция закрепляет фундаментальные права, свободы и обязанности граждан, регулирует взаимоотношения между личностью, обществом и государством, определяет основы государственного устройства, порядок формирования органов государственной власти и управления, а также устанавливает ключевые принципы их деятельности и полномочий. Современное демократическое государство невозможно представить без Основного Закона — Конституции, которая по праву считается одним из важнейших исторических достижений человечества, направленных на правовое и справедливое регулирование общественных отношений. В данной статье также выдвинут ряд предложений и рекомендаций, направленных на обеспечение неукоснительного соблюдения Конституции и законов Республики Узбекистан каждым членом общества, уважительного отношения к правам и свободам других лиц, укрепление принципа верховенства права, социальной справедливости, а также на профилактику правонарушений в государстве.

Ключевые слова: История формирования Конституции, типология Конституций, права и свободы человека, стратегические государственные программы, Всеобщая декларация прав человека.